

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Исломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҚИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

Сайдивалиева Хуршида Ходжиақбаровна,

“Оила ва хотин-қизлар” илмий тадқиқот
институтини бўлим бошлиғи,

юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

E-mail: akbarova1982@inbox.ru

Абдуллаев Жамшид Джамилович,

"ESTE" адвокатлик фирмаси стажёри

E-mail: saydivalievahurshida@gmail.com

ФУҚАРОЛИК ВА ОИЛА ҲУҚУҚИДА ЁРДАМЧИ РЕПРОДУКТИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ЮЗАСИДАН ВУЖУДГА КЕЛГАН МУНОСАБАТЛАРНИ ШАРТНОМАВИЙ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

For citation: Saidivalieva Khurshida Khodzhiakbarovna, Abdullaev Jamshid Dzhamilovich. REGULATION OF RELATIONS ARISING FROM THE USE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN CIVIL AND FAMILY LAW. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 36-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252642>

АННОТАЦИЯ

Мақолада фуқаролик ва оила ҳуқуқида ёрдамчи репродуктив технологияларни қўллаш юзасидан вужудга келган муносабатларни шартномавий ҳуқуқий тартибга солиш долзарблиғи, ушбу муносабатлар билан боғлиқ ҳуқуқий тушунчалар, илмий назарий ёндашувлар, хорижий мамлакатлар амалиётида қўлланиш ҳолати таҳлил қилинди. Мақолада ёрдамчи репродуктив технологиялар турлари келтирилиб, улар орасида суррогат оналик шартномасининг юридик табиатига аҳамият қаратилади, шунингдек, мазкур технологияларни қўллаш юзасидан вужудга келган муносабатларни тартибга солишда фуқаролик ҳуқуқи ва оила ҳуқуқи нормаларини такомиллаштириш зарурияти ва аҳамияти ҳақида таклифлар келтирилади ва шартномага таъриф берилади.

Калит сўзлар: ёрдамчи репродуктив технологиялар, оилавий муносабатлар, ҳуқуқ, мажбурият, ўзаро ишонч, мулкӣ муносабатлар, шахсий номулкӣ муносабатлар, тартибга солиш, шартнома, қонун, норма, оила ҳуқуқи, фуқаролик ҳуқуқи.

Сайдивалиева Хуршида Ходжиақбаровна,

Заведующий отделом Научно-исследовательского
института «Семья и женщины»,

доктор философии юридических наук (PhD), доцент

E-mail: akbarova1982@inbox.ru

Абдуллаев Жамшид Джамилович,

Стажер в юридической фирме "ЭСТЭ"

E-mail: saydivalievahurshida@gmail.com

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКОМ И СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована актуальность договорно-правового регулирования отношений, возникающих при использовании вспомогательных репродуктивных технологий в гражданском и семейном праве, правовые понятия связанные с этими отношениями, научно-теоретические подходы, а также состояние применения в практике зарубежных стран. В статье представлены виды вспомогательных репродуктивных технологий, среди них подчеркивается правовая природа договора суррогатного материнства, а также высказываются предложения о необходимости и значении совершенствования норм гражданского и семейного права в регулировании отношений возникающие в результате использования этих технологий и разработано определение договор.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, семейные отношения, право, обязанность, взаимное доверие, имущественные отношения, личные неимущественные отношения, регулирование, договор, закон, норма, семейное право, гражданское право.

Saidivalieva Khurshida Khodzhiakbarovna,
Head of department of the Scientific research
institute "Family and Women"
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: akbarova1982@inbox.ru
Abdullaev Jamshid Dzhamilovich,
Intern at "ESTE" law firm
E-mail: saydivalievahurshida@gmail.com

REGULATION OF RELATIONS ARISING FROM THE USE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN CIVIL AND FAMILY LAW

ANNOTATION

The article analyzes the relevance of contractual legal regulation of relations arising from the use of assisted reproductive technologies in civil and family law, legal concepts associated with these relations, scientific and theoretical approaches, as well as the state of application in practice in foreign countries. The article presents the types of assisted reproductive technologies, among them the legal nature of the surrogacy contract is emphasized, and proposals are made about the need and importance of improving the norms of civil and family law in regulating relations. arising from the use of these technologies, and the contract is determined.

Keywords: assisted reproductive technologies, family relations, right, obligation, mutual trust, property relations, personal non-property relations, regulation, contract, law, norm, family law, civil law.

Бугунги кунда Республикамизда 2023 йил 1 январ ҳолатига кўра 9 729 961дан зиёд оилалар мавжуд[1]. Мамлакатимизда оилага оид давлат сиёсатининг асосий йўналишлари инсон ҳаёти ва тараққиёти учун оиланинг бетакрор қадриятларини асраб-авайлаш, янги авлодни тарбиялаш, миллий маданий-ахлоқий қадриятлар, урф-одат, анъаналарни сақлаш, анъанавий оилавий қадриятлар асосида оилани ривожлантириш, оилада эркак ва аёлнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш, оиланинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлигига эришиш, оиланинг ижтимоий-маънавий муҳитини яхшилаш, оила институтини мустаҳкамлаш масалаларида давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ижтимоий шериклигини кучайтиришдан иборат.

Оила манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари, унинг жамиятдаги муҳим ижтимоий институт ва баркамол авлодни тарбиялаш ўчоғи эканлиги, оиланинг ижтимоий-

иктисодий, маданий-тарбиявий асосларини қўллаб-қувватлаш, оилавий тарбия, гендер тенглиги билан боғлиқ масалалар кун тартибидаги асосий масалалар саналмоқда.

2023-йил январ-июн ойларида қайд этилган никоҳдан ажралишлар сони 25,4 минг бирликни ташкил этиб, 2020-йилнинг мос даврига нисбатан 12,6 мингтага ёки 2,0 баробарга кўпайганлиги кузатилди. Ажрим сабаблари бўйича таҳлил шуни кўрсатмоқдаки, уларнинг 3 379 таси бефарзандсизлик сабаби билан ажрашган[1].

Шу жиҳатдан, оила институтини мустаҳкамлигига таҳдид солувчи қатор омиллар мавжудлигини айтиб ўтиш зарур. Хусусан, глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви, жамиятда оилавий муносабатлар маданиятининг пасайиши ва анъанавий қадриятларга нисбатан оила аъзоларида янгича муносабатнинг шаклланиши, иқтисодий интеграция, ахборот-коммуникация технологияларининг тараққий этиши ва глобал интернет тармоғининг кенг қулоч ёйиши, ташқи меҳнат миграцияси жараёнларининг кучайиши каби омиллар шулар жумласидандир. Мазкур жараёнлар ривожланган мамлакатларда бир неча ўн йиллар аввал содир бўлган. Мана шу жараёнларда оилавий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари ҳамма вақт долзарб саналган. Шу нуқтаи назардан бугунги кунда оила аъзоларининг ўз оилавий мажбуриятларини бажариш, оилавий ҳуқуқий жавобгарлик масалалари, никоҳ ва никоҳдан кейинги даврда мулкӣ ҳуқуқларни ҳимояси, фарзандлар манфаатларининг ҳимояланишида қонун нормасининг ўзи етарли эмаслиги кузатилади. Бу борада қонунчилик нормаларини такомиллаштириш долзарблиги таъкидлангани билан, оилавий муносабатларнинг шахсий характерга эгаллиги, уларнинг ўзаро ишонч асосида қурилганлиги муаммони тарафларнинг ушбу ўзаро шахсий муносабатларини келишув асосида қуришга, низоли вазиятларда келишув ва шартнома каби диспозитив усуллардан фойдаланишни тақозо этади.

Оилавий-ҳуқуқий шартнома оила аъзоларининг қонун нормаси билан тартибга солиш имконияти бўлмаган жиҳатларни, тарафларнинг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб олишларига имкон яратади ҳамда оилавий муносабатларни тартибга солишнинг ўзига хос механизми саналади. Оилавий-ҳуқуқий шартномалар фуқаролик ҳуқуқий шартномалардан ўзининг субъектлар доираси, шакли, шартномани тузиш принциплари ва бажарилиши ҳамда жавобгарлиги нуқтаи назардан фарқланади.

Оилавий-ҳуқуқий шартномаларни фақат оила аъзоларининг ўзларигина туза оладилар, яъни бу борада шартнома субъектлари сони ҳамда шартнома тарафи сифатида ўзга шахсларни танлаш имконияти чегараланганини кузатиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексидо оилавий муносабатларни шартномавий ҳуқуқий тартибга солишда оила аъзолари томонидан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни икки катта гуруҳга ажратилади:

Биринчи гуруҳга мулкӣ муносабатларни тартибга солишга қаратилган шартномаларни таснифлаб киритиш мумкин. Булар, эр ва хотиннинг умумий мол-мулкни бўлиш (27-модда), никоҳ шартномаси (29-модда), ота-она ва вояга етмаган болалар умумий мол-мулкни вужудга келтириши тўғрисида келишув (92-модда), алимент тўлаш тўғрисидаги келишув (100, 118-моддалар, 17-боб).

Иккинчи гуруҳга шахсий номулкӣ муносабатларни тартибга солувчи шартномалар қиради: Ота-онанинг келишувига биноан болага исм, ота исми бериш (69, 208-моддалар), ота-онанинг келишувига биноан ота-она алоҳида яшаганда болаларнинг қаерда яшаш жойини белгилаш (75-модда), ота-она боладан алоҳида яшайдиган ота(она)нинг ота-оналик ҳуқуқларини амалга ошириш тартиби тўғрисида келишув (76-модда), болаларни оилага тарбияга олиш тўғрисидаги келишув (195-модда).

Шу билан бир қаторда сўнгги йилларда ёрдамчи репродуктив технологияларни қўллаш юзасидан вужудга келаётган муносабатлар ҳам мавжудки, мазкур муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш оила ҳуқуқи ва фуқаролик ҳуқуқи олдида турган вазифалардан саналмоқда. Хусусан, суррогат оналик шартномаси назария ва амалиётда баҳс мунозараларга сабаб бўлиб келаётган шартнома турларидан бири ҳисобланади.

Ёрдамчи репродуктив технологиялар тушунчаси ва уни қўллаш юзасидан вужудга келадиган муносабатлар ўзига хос бўлиб, унинг мазмун моҳияти аёлнинг ҳомиладор бўлишига ва бола туғишига имкон берадиган турли хил техникалар, терапия ёндашувлари ва процедураларни бирлаштирувчи технология ҳисобланади. Ёрдамчи репродуктив технологиялар(ЁРТ)нинг ўзига хос хусусияти шундаки, уруғлантиришнинг баъзи ёки барча босқичлари онанинг танасидан ташқарида амалга оширилади. Ёрдамчи репродуктив технологиялардан фойдаланишнинг асосий йўналиши ҳам бирламчи, ҳам иккиламчи бепуштликини даволаш ҳисобланади. Мазкур технологияларнинг турли кўринишлари қўлланиб келинмоқда, жумладан, экстракорпорал уруғлантириш (ЭКО), сунъий уруғлантириш, донорлик, интраплазматик инъекция (ИКСИ) ҳамда суррогат оналик кабилар[3]. Мазкур технологиялар тиббиётда замонавий илм фанни ривожланиш махсули ҳисобланиб, бугунги кунда хорижий мамлакатларда мазкур технологиялардан фойдаланувчиларнинг сони ортиб бормоқда.

1999 йилдан 2020 йилгача АҚШда 30.927 суррогат оналик ҳолати содир бўлган, улардан 8.581 таси яқка, 4.566 таси эгизак ва 233 таси уч эгизак бўлиб, натижада 13.380 та чақалоқ туғилган, жами 18.400 та чақалоқ туғилган[4].

Ушбу мақолада ёрдамчи репродуктив технологиялар тури ҳисобланадиган суррогат оналик шартномасини таҳлилини келтириб ўтамыз.

Таҳлилларга кўра, Ўзбекистон Республикаси оила ва фуқаролик қонунчилигида классик кўринишдаги шартномаларнинг орасида суррогатлик шартномасини таснифлаш масалалари бўйича фуқароларнинг умумий нуқтаи назари ва тўғри ҳуқуқий тартибга солиш муносабатлари мавжуд эмаслиги боис суррогат оналик шартномаси тарафлари ўз ҳуқуқларини тўлиқ таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш имкониятга эга эмасдек кўринади. Суррогат оналик шартномасини тузиш ихтиёрийлиги фақатгина Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 354-моддасининг 3-қисмида назарда тутилган номланмаган (нотипик) шартномалар сифатида шартнома тузиш эркинлигини ўзида акс эттиради. Бу эса ўз навбатида, мазкур муносабатлар фуқаролик қонунчилиги ўхшашлигини қўллаш аналогияси асосида тартибга солинишини назарда тутати.

МДХ мамлакатлари қонунчилигини таҳлил қилган ҳолда асосан, суррогат оналик шартномасига таъриф берилганда, қуйидагича изоҳланади: “Суррогат оналик шартномаси - боланинг туғилиши (шу жумладан, эрта туғилиши) суррогат она (донор эмбрион кўчирилгандан кейин болани дунёга келтирувчи аёл) ва ҳужайраси ишлатилган генетик ота-оналар ёки тиббий сабабларга кўра фарзанд дунёга келтириш мумкин бўлмаган ёлғиз аёл ўртасида тузилган шартномадир”.

Бугунги кунда, мамлакатимизда суррогат она ва генетик ота-оналар ўртасида бола туғилиши учун тузилган суррогат оналик шартномаси фуқаролик ва оила қонунчилигида бевосита мустаҳкамланмаган. Шу муносабат билан суррогат оналик тўғрисидаги шартнома фуқаролик ёки оилавий ҳуқуқий шартномаларнинг қайси турига тегишли эканлиги ҳақида баҳсли савол вужудга келади.

Юридик адабиётларда бу масала бўйича турли ёндашувлар мавжуд. Тадқиқотчи С.П.Журавлеванинг тадқиқотларида, ушбу ҳуқуқий муносабатлар ижара шартномасига ўхшайди ва унга кўра ижарага берувчи (суррогат она) ижарачига (биологик ота-оналарга) вақтинча фойдаланиш учун ҳақ эвазига мулк (ҳомиладорлик) билан таъминлаш мажбуриятини олади. Ижарачи эса ижара ҳақини тўлаш мажбуриятини олади (яъни шартнома бўйича тўлов)[5]. Аммо фикримизча суррогат онанинг “ҳомиладор бўлишини” мулк деб аташ мумкин эмас, шунинг учун муаллифнинг мазкур фикрига қўшилиб бўлмайди.

Бошқа бир қанча мутахассислар ўз тадқиқотларида суррогат оналик шартномаси меҳнат шартномасига ўхшашлигини таъкидлайдилар. Бунда мижоз онага маълум ишни ҳақ эвазига бажариш учун моддий натижа олади деб кўрсатилади. Ушбу мазмундаги шартномаларни таққослашда шуни таъкидлаб ўтиш керакки, шартномада пудратчи буюртмачининг кўрсатмаси бўйича муайян ишларни бажариши шарт ҳисобланади. Шу билан бирга, суррогат онанинг ҳаракатларини иш берувчи одатдаги маънода “иш” деб аташ мумкин

эмас: иш натижани беради аммо суррогат оналик бўйича қутилган натижа кафолатланмайди. Бундан ташқари, суррогат она ўз вазифаларини бажариш учун бошқа шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга эмас, чунки меҳнат шартномасида (субпудратчилар) имкон қадар у хизматни шахсан кўрсатиши шарт[6].

Бундан келиб чиқадики, суррогат оналик шартномаси доирасида суррогат она томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар “хизмат кўрсатиш” тушунчасига киради. Суррогат оналик шартномаси пуллик хизматлар шартномасига ўхшатилса, шартноманинг предмети суррогат онанинг болани ўз танасида белгиланган муддатда кўтариш ва дунёга келтириш бўйича хизматлари ҳисобланади. Бироқ, суррогат оналик шартномаси нафақат пул тўланадиган, балки бепул асосда ҳам амалга оширилиши мумкинлиги шартномани пуллик хизмат кўрсатиш шартномаси турига киритишни қийинлаштирадиган ҳолат ҳисобланади. Компенсацияга асосланган суррогат оналик шартномасига қараганда бепул кўринишдаги суррогат оналик шартномалари сезиларли даражада кам бўлишига қарамай, улар умуман мавжуд эмас деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ эмас.

Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилигида ҳам, шартнома бўйича тараф ўз бурчларини бажарганлиги учун ҳақ олиши ёки унга бошқа муқобил тўлов тўланиши лозим бўлса, бундай шартнома ҳақ эвазига тузилган шартнома ҳисобланиши белгиланган бўлиб, шартнома бўйича бир тараф иккинчи тарафга ундан ҳақ ёки бошқа муқобил тўлов олмасдан бирон нарсани бериш мажбуриятини олса, бундай шартнома текинга тузилган шартнома сифатида қаралиши белгиланган.

Шу нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда компенсацияга асосланган суррогат оналик шартномасини фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг бир турига, иккинчисини эса бошқа турдаги шартномалар сирасига киритиш мумкин.

Шуни алоҳида таъкидлашимиз мумкинки, суррогат оналик шартномаси ўз моҳиятига кўра хизмат кўрсатиш шартномасига яқин бўлса-да, ўз хусусиятига кўра мустақил бўлиб, Фуқаролик Кодексида мустаҳкамланган шартномалар хусусиятларига кирмайдиган характерга эга бўлган ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиди[7]. Шу билан бир қаторда суррогат оналик шартномасининг оилавий ҳуқуқий шартномалар тизими ва таснифида ёрдамчи репродуктив технологияларни қўллаш бўйича юзага келадиган муносабатларни тартибга солувчи мустақил шартнома тури сифатида ҳам таснифланади[8]. Хусусан, О.Й.Лебедева суррогат оналик тўғрисидаги шартноманинг моҳияти болани дунёга келтирган аёлдан ушбу шартнома тарафлари бўлган турмуш ўртоқларга шахсий маънавий ҳуқуқларни ўтказишда эканлиги сифатида баён этади. Шу сабабли, ушбу шартнома ҳеч қандай тарзда хизматлар кўрсатиш бўйича фуқаролик шартномалари сифатида таснифланиши мумкин эмас деб фикр билдиради. Суррогат оналик шартномаси оилавий ҳуқуқ шартномасининг алоҳида тури ҳисобланади деб баҳолайди[9].

Бундан ташқари, Г.В. Богданованинг таъкидлашича, “мижоз- турмуш ўртоқлар ва суррогат она ўртасидаги муносабатларнинг алоҳида шахсий табиати, суррогат она ўз мазмунига кўра фарзанд дунёга келтириш ва турмуш ўртоқларга ўтказиш бўйича ўз зиммасига оладиган алоҳида мажбурият, томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларининг ўзига хос хусусиятлари, агар суррогат она ўзи она бўлишни хоҳласа ва болани мижозларга беришдан бош тортса, уни ўзига қолдириши ва мижоз- турмуш ўртоқларнинг унга таъсир ўтказишга ҳақли эмаслиги ёки мажбуриятни бажармаганлиги учун уни жавобгарликка тортиши каби ҳолатларнинг барчаси фуқаролик ҳуқуқи нормалари ушбу муносабатларга қўлланилмаслигини тасдиқлайди[10]”.

Шуни таъкидлаш керакки, амалдаги ҳуқуқий нормаларни аниқлаш учун юзага келадиган муносабатларнинг моҳиятини таснифлаш лозим. Демак, суррогат оналик шартномаси аралаш хусусиятга эга шартнома[11], мамлакатимиз қонунчилигида номланмаган шартномалар сирасига кирувчи шартнома бўлиб, тадқиқотчилар фикри билан айтганда унга ҳам оилавий, ҳам фуқаролик қонунчилиги жиддий таъсир кўрсатади.

Суррогат оналик шартномасини тузиш тартибига аҳамият берадиган бўлсак, ушбу масалани муҳокама қилишда энг муҳим куйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим.

Хизматларни кўрсатиш шартномасини имзолашнинг зарурий шarti шартномани имзолаган шахснинг эркин иродаси, шунингдек унинг хизматлар кўрсатиш натижалари, кўрсатилаётган хизматларнинг афзалликлари ва камчиликлари, уларни кўрсатиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган ҳуқуқий оқибатлар айниқса тиббий хизматлар тўғрисидаги асосли ва етарли маълумотга эга бўлишидир.

ЁРТни қўллаш тартиби, улардан фойдаланишга қарши кўрсатмалар ва чекловлар тўғрисидаги маълумотнома турмуш ўртоқлар ва суррогат онанинг “суррогатлик” дастурида қатнашиш учун ёзма равишда хабардор қилинганлиги ва розилигини англатади.

Мазкур ҳолатдан суррогат оналик тўғрисида шартнома тузишда биринчи қадам томонларни хабардор қилишдир деган хулосага келиш мумкин.

Кейинги қадам тарафлар томонидан қонун ҳужжатларида назарда тутилган ва аввал айтиб ўтилган шартларни, масалан, тиббиёт ташкилот томонидан тақдим этилган турли хил баёнотларни имзолаш, суррогат она ва биологик ота-оналар томонидан тиббиёт кўригидан ўтиш, кейинги босқичга розилик бериш каби шартларни тўғри бажариш лозим бўлади. Бошқа ҳар қандай фуқаролик-ҳуқуқий шартномани тузишда бўлгани каби, тарафлар суррогат оналик шартномасида назарда тутилган шартларни келишиб олишлари, уни имзолашлари, шунингдек, кейинчалик ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини лозим даражада бажаришлари шарт.

Шу ўринда, суррогат оналик шартномасининг шакли унинг муҳим шартларини ўз ичига олади. Тадқиқодчи А.И.Антоновнинг сўзларига кўра, “буюртмачи турмуш ўртоқлар ва фарзандни дунёга келтиришга рози бўлган аёл ўртасида ёзма шартнома тузилиши керак[12]”. Бунинг асосий сабаби сифатида тарафларда вужудга келадиган ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг ишончли ҳимояси деб тушунишимиз мумкин.

С.П.Журавлеванинг сўзларига кўра, “суррогат оналик шартномасининг нотариал тасдиқланган шакли, агар у томонларнинг келишувида (суррогат она ва генетик ота-оналар) назарда тутилган бўлса, амалга оширилиши мумкин[13]”. Мазкур фикрларни қўллаб-қувватлаган ҳолда олима Л.Б.Ситдикова суррогат оналик шартномасининг ёзма шакли билан бир қаторда уни мажбурий нотариал тасдиқлаш ҳам мақсадга мувофиқ эканлигини ўз ёндашувида исботлайди.

Бизнинг фикримизча, мазкур ҳуқуқий муносабатларнинг зарурий шarti ва ишончлилик даражасини кўрсатувчи омил суррогат оналик шартномасини тузаётган томонларнинг ҳақиқий иродасини тасдиқловчи нотариал ёзма шакл ҳисобланади.

Шунингдек, ҳуқуқшунослар томонидан суррогат оналик шартномаси нотариал тасдиқланган пайтдан бошлаб тузилган деб ҳисобланади деган қонидани белгилаш тавсия этилади.

Худди шу позицияни Г.Н. Макаренко қуйидагича изоҳлайди: оилавий ҳуқуқий ҳужжатлар махсус давлат ваколатига эга бўлмаган шахслар томонидан имзоланиб, оилавий ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлиши, ўзгариши ва тугатилишига қаратилганлиги боис ўз ҳуқуқий моҳиятига кўра ҳуқуқий оқибат келтириб чиқарувчи битим сифатида эътироф этилади[14]. Мазкур қоида асосида суррогат оналик шартномаси ҳам нотариал тасдиқлаган ҳолда ёзма шаклда тузилиши мақсадга мувофиқ.

Суррогат оналик тўғрисидаги шартноманинг ҳуқуқий моҳияти консенсуал бўлишига қарамай, бизнингча бундай дастурни амалга ошириш учун тарафлар ўртасида шартнома имзоланиши зарурий жараён ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби сифатида шартнома юзага келиши жараёнида тарафлар ихтиёрийлиги принципининг устуворлигини келтириб ўтишимиз мумкин.

Классик маънода суррогат оналик - бу ёрдамчи репродуктив технология бўлиб, уни қўллашда аёл(суррогат она) ихтиёрий равишда ўзига биологик жиҳатдан бегона болани дунёга келтириб, кейинчалик у болани бошқа шахслар - генетик ота-онага беришга рози бўлади. Бу бола суррогат она танасида белгиланган муддат кўтарилиб, дунёга келтирилган бўлишига қарамай, генетик ота-она қонуний равишда бу боланинг ота-онаси ҳисобланадилар.

Ўрганишларимиз шуни кўрсатадики, сўнгги ўн йилликда суррогат оналик институти

хуқуқшунослар - олимлар ва амалиётчиларнинг фаол тадқиқотлари мавзусига айланди. Улар, биринчи навбатда, суррогат она ва генетик ота-оналар ўртасида тузилган шартноманинг моҳиятига қизиқишади. Кўпгина назарийчилар, суррогат оналик шартномаси Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексида бевосита номланмаган(нотипик) фуқаролик-хуқуқий шартномалардан бири эканлигига қўшиладилар. Шундан келиб чиқиб таъкидлаш жоизки, суррогат оналик шартномасининг хуқуқий табиати бўйича бир қатор фикрлар мавжуд. Бир томондан қараганда суррогат оналик шартнома сифатида эмбрионни ташиш бўйича пуллик хизматлар кўрсатиш шартномаси ҳисобланиб, унинг мақсади болани ҳақ эвазига ёки бепул генетик ота-оналарга топшириш деб кўрсатилади. Шунингдек, мазкур шартнома қонун ёки бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган турли шартномаларнинг элементларини ўз ичига олган фуқаролик-хуқуқий битим бўлганлиги учун аралаш шартнома сифатида баҳоланади.

Таъкидлаш жоизки, шартномани у ёки бу тоифага таснифлаш мезони унинг предмети нуқтаи назаридан келиб чиқиб белгиланади. Мазкур масалада суррогат оналик соҳасидаги ҳар бир тадқиқотчи, хуқуқшунос назарийчилар шартнома мавзуси билан шуғулланган ҳолда ўз нуқтаи назарини таклиф қиладилар.

Биламизки, суррогат оналик шартномаси баҳсли масалалардан бири ҳисобланади. Суррогат оналик тўғрисидаги шартноманинг предмети расмий асос ва мазмун жиҳатдан боланинг ўзи ҳисобланиши мумкин эмас[15]. Бунда буюртмачи ота-оналар болани эксплуатация қилиш мақсадига эга эмаслиги ҳамда суррогат оналикнинг ўзи жаҳон қонунчилигида тан олингани боис ижтимоий хавfli қилмиш деб ҳисобланмайди.

Мазкур масалада А.А.Пестрикова ўз диссертация тадқиқотида таъкидлаганидек, “суррогат оналик шартномасининг предмети суррогат онанинг фарзанд кўриш ва дунёга келтириш бўйича ҳаракатлари (яъни, генетик ота-онага муайян хизмат кўрсатиш) ва унинг туғилган болани генетик ота-онага хуқуқий жиҳатдан ўтказилишига розилик бериши ҳисобланади. Бизнингча тадқиқотчи томонидан келтирилган ёндашув асосли ҳисобланиб, мазкур турдаги шартномани асл моҳияти бўйича хизмат кўрсатиш шартномаси турига тенглаштирилиши ўринлидир.

Бундан ташқари, ота-онани шартноманинг предмети сифатида қайд этиш хуқуқига эга ёки эга эмаслиги масаласи ҳам бугунги кунда мунозараларга сабаб бўлиб келмоқда. Сабаби, суррогат оналик дастури бола фақат генетик(буюртмачи) ота-оналарга ўтказилиши мумкин, учинчи шахсларга ўтказилмайди. Мазкур ҳолда суррогат онанинг она деб эътироф этиш хуқуқи қонуний равишда инкор этилади, бу эса генетик ота-оналарга худди шундай хуқуқдан фойдаланиш имконини беради. Бошқача қилиб айтганда, фуқаролик қонунчилиги суррогат онадан туғилган (имтиёзли хуқуққа эга бўлган) болага нисбатан оналик ва оталикни белгилаш хуқуқини амалга оширишнинг устуворлиги белгиланади. Аммо суррогат она дастури томонларнинг бундай хуқуқи хуқуқбузарлик субъектига айланмайди.

Суррогат оналик дастурини[16] амалга ошириш жараёнида томонларнинг розилиги масаласи ҳам кўриб чиқиладиган шартнома предметининг моҳиятини тўлиқ акс эттирмайди. Муайян турдаги ҳаракатларга томонларнинг розилиги ҳар қандай шартноманинг моҳиятини ташкил этади, шартнома субъекти эса шартноманинг ўзига хос турини тавсифлайди. Суррогат оналик шартномасининг предмети - бу суррогат оналик шартномасининг айнан нима ҳақида эканлиги, тарафларнинг ўзаро келишуви каби асосий хусусиятни намоён этиши лозим.

Муайян даражадаги конвенциялар билан, суррогат оналик шартномасининг предмети сифатида хизмат турини тушуниш мумкин[17].

Умуман олганда, суррогат оналик шартномаси предмети мавзуси бўйича иккита нуқтаи назар мавжуд. Шартноманинг предметига нисбатан **биринчи ёндашувга кўра**, предмет ушбу шартнома бўйича бажарилиши керак бўлган ҳаракатлар ҳисобланади. Кўпчилик тадқиқотчилар янги туғилган чақалоқни эмбриондан болага айлантириш мажбуриятини суррогат оналик шартномасининг предмети сифатида ҳисобга олган ҳолда, ана шу фикрга амал қилишади. Мазкур қарашлар қуйидагича баён этилади: “Суррогат она имплантация қилинган эмбрионни етиштиради. У уни ички муҳити билан таъминлайди. Шартнома

тузилгандан бери унинг танаси, турмуш тарзи ва ҳаракатлари қулай шароитларни яратиш, нормал интраутерин ривожланиш ва кейинчалик хавфсиз туғилишга қаратилган бўлиши лозим[2].”

Суррогат оналик шартномасининг предмети сифатида хизматлар кўрсатиш эканлигини қайд этувчи шартнома тури яна бир далил шартноманинг муҳим шартлари аниқ бўлиши кераклигидир. Маълумки, суррогат оналик шартномасини тузишда тарафлар суррогат она томонидан генетик ота-оналар фойдасига амалга ошириладиган ҳаракатларнинг аниқ рўйхатини белгилашлари мумкин. Шу билан бирга, тиббиёт муассасани ўз ичига олган икки томонлама ҳам, уч томонлама ҳам шартномада классик маънода шартноманинг муҳим шarti сифатида эмбрионнинг батафсил тавсифи бўлиши мумкин эмас.

Иккинчи нуқтаи назарга кўра, шартнома предмети ундан келиб чиқадиган ҳуқуқий муносабатлар объекти билан мос келади. Шартнома предметини белгилашдаги ёндашувларда бундай фарқлар мавжудлиги учун асос сифатида Фуқаролик Кодексида шартноманинг предмети аниқ объект билан белгиланлиги масаласига эътибор қаратиш лозим. Бундан ташқари, битим сифатидаги шартнома предмети келажакдаги ҳуқуқий муносабатлар объектини, масалан, мажбуриятларни бажаришдан ташқари, ушбу объектга нисбатан минимал зарур ҳаракатларни ҳам ўз ичига олиши керак. Шу нуқтаи назардан, суррогат оналик тўғрисидаги шартноманинг предмети қаторига болани дунёга келтириш ҳаракати ва “ҳақ тўлаш” мажбуриятлари билан бир қаторда имплантация ва ривожланиш ҳаракатлари амалга ошириладиган объект сифатида тарафларнинг шартномани бажариши натижасида юзага келадиган объект эмбрионнинг ўзини ҳам киритиш лозим деб ҳисобланади.

Бундай далиллар бир қарашда жамиятда амал қиладиган ахлоқ нуқтаи назаридан ғайриоддий кўринади. Айни пайтда, агар биз суррогат оналик шартномаси билан боғлиқ бўлган хизматлар кўрсатиш шартномаси тўғрисидаги қоидаларидан келиб чиқиб ёндашсак, улар қонун доирасида жуда мос келади. Ушбу хулоса фуқаролик-ҳуқуқий битим сифатида суррогат оналикка нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий меъёрларни батафсил таҳлил қилишдан иборат. Айнан ўрганилаётган шартноманинг предмети ва объекти бўйича бундай қарама-қарши ёндашув фойдасига устунлик қиладиган амалиётда суррогат оналик шартномаси тузишда низоларни келтириб чиқариши мумкин.

Масалага ҳуқуқни қўллаш амалиётидан келиб чиқиб тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон фуқаролик қонунчилигида суррогат оналик шартномасининг асосий қоидаларининг аниқ рўйхати йўқлиги сабабли, шунингдек, оила қонунчилигидаги прецедентлар ҳам суррогат оналик шартномасининг предмети ҳақида аниқлик киритилмаганлиги боис мазкур ҳолат муаммоли ҳисобланади.

Юқорида келтирилган таҳлиллар асосида тадқиқ этишимиз мумкинки, суррогат оналик тўғрисидаги шартноманинг предмети суррогат онанинг фарзанд кўриш бўйича ҳаракатлари, яъни натижага эга бўлган хизмат кўрсатиш – суррогат она томонидан бола туғилиши ҳисобланади. Эътиборли жиҳати, шартнома бўйича хизмат кўрсатиш натижаси бола эмас, балки боланинг туғилиши ҳисобланади. Янада аниқлаштирадиган бўлсак, маълум вазиятда бола туғилиш пайтида вафот этганида боланинг ўлими суррогат она томонидан суррогат оналик шартномасини бажармаслик деб тан олинмайди.

Шу маънода, суррогат она томонидан дори-дармонларни қабул қилиш, белгиланган тавсияларга риоя қилиш ва шифокорларга ташриф буюриш масаласи ҳам мавжуд. Бироқ, мазкур ҳаракатлар буюртмачи ота-оналар учун табиатан иккинчи даражали мазмунга эга бўлиб, генетик ота-оналар асосан суррогат она танасининг(организми) ички ҳолати ва дунёга келиши лозим боланинг саломатлиги муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги хулосаларни келтириб ўтаимиз:

биринчидан, ёрдамчи репродуктив технологияларни қўллаш натижасида юзага келадиган ҳуқуқий муносабатларни шартномавий ҳуқуқий тартибга солиш муаммоси ўз ечимини кутиб турган масалалардан бўлиб қолмоқда;

иккинчидан, суррогат оналик шартномасини фуқаролик ва оила ҳуқуқида тартибга солиш масаласи ҳамда у ўзида бир неча шартномаларнинг хусусиятларини акс эттирганлигини

инобатга олган ҳолда бу борада илмий тадқиқотларни олиб бориш ушбу муносабатларни таҳлил қилиш зарур.

Таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда куйидаги таърифни келтириб ўтамиз:

Суррогат оналик шартномаси деб бир тараф суррогат она, иккинчи тараф генетик ота-она ва учинчи тараф сифатида тиббиёт ташкилот ўртасида генетик ота-она уруғидан соғлом фарзандни суррогат онанинг танасида етиштириб, дунёга келтиришга қаратилган келишувга айтилади. Ушбу шартнома бўйича суррогат она мажбурият сифатида генетик ота-онанинг уруғидан ҳосил бўлган фарзандни танасида катта қилиб, дунёга келтириш мажбуриятини олади. Бунда генетик ота-она белгиланган ҳақни тўлаш мажбуриятини олса, тиббиёт ташкилоти фарзандни соғлом ривожланиши ва дунёга келтирилиши мажбуриятини олади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
2. <http://www.blog.servitutis.ru/>
3. <https://www.kp.ru/guide/vspomogatel-nye-reproduktivnye-tehnologii.html>
4. Perkins K. M., Boulet S. L., Jamieson D. J., Kissin D.M. “Trends and Outcomes of Gestational Surrogacy in the United States.” *Fertility and Sterility* 106: 422-435
5. Журавлева С.П. Правовое регулирование договора о суррогатном материнстве в Российской Федерации: автореферат ... канд. юрид. наук / С.П. Журавлева. 2011. – С.13. (Zhuravleva S.P. Legal regulation of the surrogacy contract in the Russian Federation: abstract ... Ph.D. legal Sciences / S.P. Zhuravleva. 2011. – P. 13)
6. Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и практики: монография / Т.Е. Борисова. – М.: Проспект, 2012. – С. 101. (Borisova T.E. Surrogacy in the Russian Federation: problems of theory and practice: monograph / T.E. Borisova. – М.: Prospekt, 2012. – P. 101.)
7. Гриднева О.В. Договор суррогатного материнства: особенности правовой природы / О.В. Гриднева // *Nauka-rastudent.ru*. – 2015. – №. 07 (19). (Gridneva O.V. Surrogacy contract: features of the legal nature / O.V. Gridneva // *Nauka-rastudent.ru*. – 2015. – No. 07 (19).)
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/dogovor-surrogatnogo-materinstva-kak-soglasovanie-vol-v-semeynom-zakonodatelstve-belarusi-kazahstana-i-rossii>.
9. Лебедева О.Ю. Некоторые проблемы правового регулирования вспомогательной репродукции в свете нового Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» / О.Ю. Лебедева // *Медицинское право*. – 2012. – № 2. – С 16-20. (Lebedeva O.Yu. Some problems of legal regulation of assisted reproduction in the light of the new Federal Law “On the fundamentals of protecting the health of citizens in the Russian Federation” / O.Yu. Lebedeva // *Medical law*. – 2012. – No. 2. – From 16-20.)
10. Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между родителями и детьми: дисс. ... канд. юрид. наук / Г.В. Богданова. – Саратов, 1999. – С. 80. (Bogdanova G.V. Problems of legal regulation of personal and property relations between parents and children: dissertation. ...cand. legal Sciences / G.V. Bogdanov. – Saratov, 1999. – P. 80.)
11. Журавлева Е.М. Проблемы наследования nasciturusом в рамках действия договора суррогатного материнства / Е.М. Журавлева // *Наследственное право*. – 2013. – № 1. – С. 10-13. (Zhuravleva E.M. Problems of inheritance by nasciturus within the framework of a surrogacy agreement / E.M. Zhuravleva // *Inheritance law*. – 2013. – No. 1. – P. 10-13.)
12. Антонов А.И. Социология рождаемости (теоретико-методологические проблемы). / А.И. Антонов. — М.: Статистика, 2007. — 152 с. (Antonov A.I. Sociology of fertility (theoretical and methodological problems). / A.I. Antonov. - М.: Statistics, 2007. - 152 p.)
13. Журавлева С.П. Правовое регулирование договора суррогатного материнства в Российской Федерации: автореф. ... канд. ходить наук / С.П. Журавлева. - М., 2011. - С.

16. (Zhuravleva S.P. Legal regulation of the surrogacy contract in the Russian Federation: author's abstract. ...cand. walk sciences / S.P. Zhuravleva. - M., 2011. - P. 16.)
14. Макаренко Т.Н. Правовое регулирование отношений отцовства и материнства при применении методов вспомогательных репродуктивных технологий / Т.Н. Макаренко // Медицинское право. - 2007. - № 2. С. 3-10. (Makarenko T.N. Legal regulation of paternity and maternity relations in the application of assisted reproductive technologies / T.N. Makarenko // Medical law. - 2007. - No. 2. P. 3-10.)
15. Кириченко К.А. Определение предмета договора суррогатного материнства / К.А. Кириченко // Семейное и жилищное право. - 2016. - № 1. - С. 9-12. (Kirichenko K.A. Determination of the subject of the surrogacy contract / K.A. Kirichenko // Family and housing law. - 2016. - No. 1. - P. 9-12.)
16. Александров А.Ф. Взаимозависимость семейных и гражданско-правовых норм в правовом регулировании использования искусственных способов воспроизводства человека / А.Ф. Александров // Меры правового регулирования бизнеса Тема. - 2004 год. - № 3. - С. 8-12. (Alexandrov A.F. Interdependence of family and civil law norms in the legal regulation of the use of artificial methods of human reproduction / A.F. Alexandrov // Measures of legal regulation of business Topic. - 2004. - No. 3. - P. 8-12.)
17. Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства: дис. ... доктор юридических наук / Е.С. Митрякова. - Тюмень, 2006. - 23 с. (Mitryakova E.S. Legal regulation of surrogacy: dis. ... Doctor of Law / E.S. Mitryakova. - Tyumen, 2006. - 23 p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000